

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ибрагимов З. З. Ибрагимова Н А.

Джизакский Политехнический Институт

Аннотация: Все чаще создаются новые продукты и инструменты, появляется все больше возможностей для онлайн-обучения. Цифровая революция способствовала распространению новых профессиональных выходов, в том числе в сфере образования.

Ключевые слова: Moodle, цифровая революция, программное обеспечение, дистанционное обучение, онлайн обучение.

Введение. В сегодняшнюю информационную эпоху и пандемию важно сформировать систему дистанционного обучения в высших учебных заведениях. Многие страны используют современные формы дистанционного обучения (ДО) на основе ИКТ в процессе обучения для подготовки квалифицированных кадров в системе образования. Дистанционное обучение - это процесс дистанционного и интерактивного общения слушателей и преподавателей с использованием цели, содержания, методов, учебных пособий и интернет-технологий образовательного процесса [1]. Дистанционное образование - это форма обучения, основанная на комплексном дистанционном обучении всех дисциплин в системе подготовки специалистов в определенной области, но условия и временные критерии учебного процесса в рамках комплекса условно не устанавливаются. Дистанционное обучение - наиболее важная и набирающая популярность форма современного образования. Дистанционное обучение - это новая современная форма обучения, которая развивает у студентов навыки независимого мышления и аргументации [5]. Обучает самостоятельным знаниям, исследованиям, мышлению. Преимущество дистанционного обучения в том, что каждый может учиться в удобное время, в удобном месте

и в удобной обстановке. Благодаря этому эта система сегодня набирает популярность в мире. Если мы посмотрим на положительные стороны дистанционного образования, то сегодня многие университеты и крупные предприятия по всему миру используют этот метод для повышения квалификации профессионалов, экономя миллионы долларов в год. Есть также организационные и экономические преимущества дистанционного обучения, такие как тот факт, что комнаты, доски, парты и другие учебные пособия не требуются для обучения. Финансовые затраты в основном идут на подготовку учебных материалов и интернет-трафик [3]. Насколько важно дистанционное обучение в обучении студентов? Это интерактивный процесс обучения между учителем и учениками. Такие уроки потребуют, прежде всего, общения, материалов для дистанционного обучения, электронных и обычных учебников, аудио и видео учебников, онлайн-уроков, электронных библиотек, тестов, мультимедийных электронных учебников и, конечно же, компьютера, подключенного к Интернету [2]. Взрослые имеют возможность учиться и повышать свою квалификацию в дистанционном обучении независимо от занятости. Также возможно обучение на нескольких курсах одновременно при дистанционном обучении. Кроме того, внедрение дистанционного (д) обучения предусматривает выполнение следующих задач: Добиться значительного увеличения количества студентов, обучающихся каждый год, за счет внедрения дистанционного, электронного и смешанного обучения; организация курсов дистанционного обучения на основе выполнения точной и комплексной диагностики, позволяющей определить способности студентов в определенных областях; Обеспечение качества поставленных задач при обучении студентов; Повысить эффективность образовательного процесса за счет интеграции дистанционной и традиционной форм обучения; Внедрение информационно-коммуникационных технологий и дистанционного обучения; Дистанционное обучение - это форма дистанционного обучения, при которой обучающиеся активно используют все компоненты образовательного процесса (цель, содержание, метод, организационные формы, инструменты) с

использованием интернет-технологий; Электронное обучение - система обучения, осуществляемая с помощью информационных и коммуникационных технологий, ресурсов электронного обучения; Смешанное обучение - это интеграция независимого чтения с традиционным чтением в электронной форме, при этом некоторые элементы учебного процесса проходят в среде электронного обучения[4]. Адаптивное обучение - модель обучения, основанная на индивидуальном обучении с учетом готовности, способностей, целей, мотивации и других характеристик аудитории; on-line (синхронное) обучение - дистанционное обучение в реальном времени; автономное (асинхронное) обучение - самостоятельная разработка ресурсов электронного обучения для дистанционного обучения; практические занятия - организуются в форме практических занятий, лабораторных работ, семинара-тренинга, интерактивного обучения обобщающего характера; Краткосрочные курсы в дистанционной форме предусмотрены в синхронной и асинхронной формах учебного процесса: синхронное обучение - электронное обучение в реальном времени. Средства организации такого обучения включают видеоконференцсвязь, чат и другие средства. Процесс чтения на основе таких инструментов происходит в режиме реального времени; асинхронное обучение - при котором обучение проводится в форме самостоятельного чтения в разное время, удобное для каждого слушателя. Такое обучение студентов, находящихся вне учебного заведения, проводится самостоятельно на основе единого учебного материала по соответствующей учебной программе. В процессе обучения в синхронном и асинхронном режиме, согласно урокам, студенты должны будут выполнять текущую, промежуточную контрольную работу по модулям в назначенное время. Чем отличается онлайн-обучение от дистанционного обучения. Почему одни курсы называют дистанционными, а другие онлайн? В чем их принципиальная разница и есть ли она вообще? Дистанционное обучение — это словосочетание чаще всего ассоциируют с заочной формой обучения, но оно подразумевает совершенно другое понятие. Дистанционное обучение —

это форма получения образования, при которой преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии с помощью информационных технологий. Во время дистанционного обучения студент занимается самостоятельно по разработанной программе, просматривает записи вебинаров, решает задачи, консультируется с преподавателем в онлайн-чате и периодически отдает ему на проверку свои работы. Дистанционное обучение стало популярным с появлением интернета, открыв новые возможности развития для жителей удаленных населенных пунктов и деловых людей с плотным рабочим графиком. Вначале дистанционное обучение воспринималось лишь как дополнительный способ приобретения знаний или подготовки к экзаменам. Сейчас можно пройти полноценные дистанционные курсы и программы повышения квалификации от престижных университетов, коммерческих и некоммерческих компаний из разных стран, находясь в любой точке планеты [4]. Есть ли отличия между дистанционным и онлайн-обучением, мы поинтересовались у тех, кто работает в этой сфере: Онлайн-обучение — это получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме “здесь и сейчас”. Этот формат обучения еще называют e-learning или “электронное обучение”. И оно считается логическим продолжением дистанционного. А слово “онлайн” лишь указывает на способ получения знаний и связи преподавателя со студентом. Во время онлайн-обучения учащийся смотрит лекции в видеозаписи или в прямой трансляции, проходит интерактивные тесты, обменивается файлами с тьютором, общается с одноклубниками и преподавателями в чатах. Такое обучение позволяет полностью погрузиться в образовательную среду и повышать квалификацию без отрыва от рабочего процесса. Главное сходство онлайн-обучения и дистанционного — процесс получения новых знаний и навыков вне аудиторий и непосредственного контакта с преподавателями. Понятие “дистанционное обучение” указывает на то, что между студентом и преподавателем существует расстояние. А “онлайн-обучение” означает, что это обучение происходит при помощи Интернет-соединения и гаджетов [5]. В

остальном — они практически полностью идентичны и обладают такими преимуществами: индивидуальный темп обучения — изучать материалы можно по собственному графику, без привязки к группе, времени и месту занятия доступность — учиться можно с любого компьютера в удобное время персональные консультации с тьютором — эффективная обратная связь от преподавателей в ходе всего периода обучения курс в “кармане” — можно в любой момент пересмотреть урок или пропущенный вебинар в записи, скачать учебные материалы и сдать работу на проверку тьютору. Главные вопросы при выборе онлайн/дистанционного курса обучения. Стоит задать несколько вопросов центрам обучения, прежде чем записываться на онлайн-курс или тренинг. Вот небольшой перечень таких вопросов: Есть ли бесплатные пробные уроки или ознакомительные фрагменты занятий курсов? Версии курсов и тренингов помогают ознакомиться с содержанием курса, уровнем подачи материала и решить, подходит ли вам не только курс, но и сам формат онлайн-обучения. Есть ли у учебного центра аккредитация на подготовку по тем или иным программам? Положительный ответ на этот вопрос, подкрепленный соответствующими документами, может гарантировать полноту и качество подготовки в центре обучения. Официальные аккредитации выдают национальные и международные профессиональные организации только соответствующим всем требованиям провайдеров [6]. Какие требования программа предъявляет к учащимся? Если в программе прописаны требования к уровню подготовки или квалификации студента — это означает, что она разработана для конкретной аудитории и ее определенного опыта, что повышает степень полезности материала. Нужно ли будет выполнять какие-либо письменные задания? Наличие практических заданий — неоспоримый плюс в любом онлайн-курсе. Чем больше заданий, тем выше вероятность качественного освоения новых навыков и знаний. К кому можно обратиться в случае технических проблем? Кто и как быстро их сможет решить? В идеале, у студента должен быть свой виртуальный кабинет на портале. Там происходит все обучение, сдача заданий, общение с

преподавателем и администраторами. Если такового нет, то провайдеры обучения должны указывать контактные номера, адреса почты и/или ссылки на профили в социальных сетях администраторов и кураторов для связи. Каким образом можно связаться с преподавателем для консультации и как часто это можно делать? Наличие и частота общения с преподавателем значительно влияет на качество обучения. Чем проще проконсультироваться с ним студенту и уточнить правильность выполнения задания или изучения темы, тем выше качество онлайн-обучения. Интернет и цифровые технологии смешали в единое понятия онлайн и дистанционного обучения. Оба варианта названий подразумевают собой обучение вне аудитории, по собственному графику. Теперь главный вопрос для всех специалистов, желающих повысить свою квалификацию или изучить что-то новое, состоит не в формате обучения, а в его качестве, длительности и актуальности полученных знаний[1].

Список использованных источников

1. Бегматова, Н. З. (2020). ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. *Символ науки*, (6).
2. Ибрагимова, Н. А. (2020). Методы обработки поверхности объектов под управлением лазерного луча. *Символ науки*, (3).
3. Ибрагимова, Н. А., & Ибрагимов, З. З. (2020). Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов в задаче оптической лазерной триангуляции. *Матрица научного познания*, (6), 49-53.
4. Ахмедов, А. А., Кудратов, Э. А., & Холов, Д. М. (2016). Инновационная технологии современных лабораторных работ по физике. In *Инновационные технологии в науке и образовании* (pp. 228-230).
5. Туропов, У. У., Бурлиев, А. У., & Ибрагимова, Н. А. (2019). Программные средства для обучения студентов языкам программирования С, С++.
6. Искандарова, З. А. (2020). МЕТОДЫ ПОВЫЩЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ПО НАПИСАНИЯ ПАРОЛЕЙ. *Энигма*, (27-3), 162-172.